

F U K U T A

福

田

ESTATÍSTICA E
METODOLOGIA
CIENTÍFICA

**Relatório Técnico dos Resultados do Estudo:
Impactos socioambientais de petróleo e gás: percepção de comunidades tradicionais**

São José do Rio Preto, 09 de outubro de 2023

SUMÁRIO

I.	Metodologia da análise estatística	3
	1. Caracterização da amostra	3
	2. Banco de dados	3
	3. Análise estatística dos dados	3
	4. Referências	4
II.	Resultados	5
	1. Perfil dos participantes	5
	2. Impactos socioambientais mapeados	7
	3. Impactos socioambientais não identificados nos mapas	10
	4. Categorias dos impactos socioambientais	11
	5. Impactos percebidos x impactos mapeados	12
	5.1 Impactos identificados nos mapas	13
	5.2 Impactos percebidos, mas não identificados nos mapas	24
	6. Análise das entrevistas por Inteligência Artificial	34
	6.1 Fundamentação teórica	34
	6.2 Dados analisados	35
	6.3 Resultados	36

I - Metodologia da análise estatística

1. Caracterização da amostra

A amostra está composta por 24 participantes.

2. Banco de dados

Os dados foram recebidos e cadastrados no Excel. Posteriormente, foram importados para o software IBM-SPSS *Statistics* versão 29 (IBM Corporation, NY, USA) e software R (R Core Team, 2022) e analisados com o auxílio do pacote *caret* (Kuhn, 2008).

3. Análise estatística dos dados

A análise exploratória dos dados demográficos e de impactos socioambientais incluiu as estatísticas descritivas, média, desvio-padrão, percentis, valor mínimo e valor máximo para variáveis numéricas e número e proporção para variáveis categóricas (Conover, 1999).

Com objetivo de investigar a correspondência entre as percepções dos entrevistados e a ocorrência real dos impactos socioambientais identificados nos mapas, utilizou-se a técnica análise de sensibilidade e especificidade (Altman & Bland, 1994). Nesta aplicação, a sensibilidade é a proporção de impactos percebidos pelos entrevistados que também foram identificadas no mapa, dentre todos os impactos identificados no mapa. Portanto, a sensibilidade identifica a proporção de casos verdadeiramente positivos (impactos registrados nos mapas) corretamente percebidos pelos entrevistados. Por sua vez, a especificidade é a proporção de impactos não percebidos pelos entrevistados que não foram identificadas no mapa, dentre todos os impactos que não foram identificados no mapa; ou seja, a especificidade identifica a proporção de acertos, por parte dos entrevistados, em excluir corretamente a ocorrência de um impacto socioambiental.

A análise por inteligência artificial (IA) foi também aplicada neste estudo, na análise das entrevistas, por meio do Processamento de Linguagem Natural (Joshi, 2017; Lantz, 2019; Ludermir, 2021; Berger & Packard, 2022). Trata-se de um campo dentro de *Machine Learning* dedicado a dados textuais (Jurafsky; Martin, 2023). Em outras palavras, busca-se aplicar a computação do aprendizado de máquina para processar textos

escritos em linguagem natural, de modo a extrair informações dos padrões. Foram aplicados os métodos (1) Clusterização hierárquica, com objetivo de clusterizar as palavras das entrevistas para determinação de temas em textos; (2) Análise de similitude, buscando identificar co-ocorrências e conexão entre as palavras, possibilitando identificar a estrutura de assuntos centrais; (3) Sumarização, visando resumir cada entrevista, pela IA, em apenas uma frase, mediante as relevâncias das palavras e conexões entre elas; e (4) Análise de sentimentos, que atribui escores para as sete emoções (raiva, ansiedade, nojo, medo, alegria, tristeza, surpresa), escore para o nível de confiança, isto é, uma métrica para quantificar a convicção na fala do entrevistado, e escores para as cargas sentimentais negativa – sentimentos desagradáveis – e positiva – sentimentos agradáveis.

Análise estatística foi realizada mediante os softwares IBM-SPSS *Statistics* versão 29 (IBM Corporation, NY, USA), IRAMUTEQ, bem como em linguagem de programação R, pacotes *caret* (Kuhn, 2008) e *Syuzhet* (R Core Team, 2022).

4. Referências

CONOVER, W.J (1999). *Practical nonparametric statistics*. 3.ed. New York: John Wiley & Sons.

Altman, D. G., & Bland, J. M. (1994). Diagnostic tests. 1: Sensitivity and specificity. *BMJ: British Medical Journal*, 308(6943), 1552. <http://doi.org/10.1136/bmj.308.6943.1552>

Kuhn, M. (2008). Building predictive models in R using the caret package. *Journal of statistical software*, 28, 1-26. <http://doi.org/10.18637/jss.v028.i05>

Berger, Jonah; packard, Grant. Using natural language processing to understand people and culture. *American Psychologist*, v. 2, 2021.

Joshi, Prateek. *Artificial intelligence with Python: build real-world artificial intelligence applications with Python to intelligently interact with the world around you*. Birmingham, Uk: Packt Publishing Ltd, 2017.

Jurafsky, Dan; Martin, James. *Speech and Language Processing*. Stanford.edu. Disponível em: <<https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>>. Acesso em: 27 set. 2023.

Lantz, Brett. *Machine learning with R: expert techniques for predictive modeling*. Birmingham, Uk: Packt, 2019.

Ludermir, Teresa Bernarda. Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: estado atual e tendências. *Estudos Avançados*, v. 35, n. 101, p. 85–94, 2021.

II – Resultados

1. Perfil dos participantes

No total 24 moradores das comunidades tradicionais foram entrevistados. A Tabela abaixo mostra os dados demográficos dos participantes.

Tabela
Análise descritiva dos dados demográficos

Variáveis	N = 24
Idade, anos	53,5 ± 13,0
Sexo, n (%)	
Masculino	22 (91,7)
Feminino	2 (8,3)
Pescador	19/22 (86,4)
Povo	
Caiçara	21 (87,5)
Quilombola	2 (8,3)
Guarani	1 (4,2)

Variáveis numéricas estão descritas em média ± desvio-padrão; variáveis categóricas estão descritas em número (porcentagem).

A seguir, a Tabela mostra a idade detalhada dos participantes; observa-se que a idade mínima foi 32 anos e a máxima foi 82 anos de idade.

Tabela. Análise descritiva da idade dos participantes do estudo.

Variáveis	N	Média	Desvio-padrão	Mínimo	Percentis			Máximo
					25	50	75	
Idade, anos	24	53,5	13,0	32	43,2	53,0	62,7	82

A Tabela abaixo mostra a distribuição dos participantes do estudo, segundo a Comunidade de origem.

Distribuição dos participantes do estudo, segundo a Comunidade de origem.

Comunidade	Frequência	%
Almada	1	4.2
Araçá	2	8.3
Félix	1	4.2
Frade	1	4.2
Ilha do Araújo	2	8.3
Mangaratiba	1	4.2
Paraty-Mirim	1	4.2
Parnaioca	1	4.2
Peres	1	4.2
Ponta Grossa	1	4.2
Ponta Negra	2	8.3
Pouso da Cajaíba	1	4.2
Praia Vermelha	1	4.2
Puruba	1	4.2
Quilombo da Marambaia	1	4.2
Saco do Céu	1	4.2
Santa Rita do Bracuí	1	4.2
São Gonçalo	1	4.2
Sapukai	1	4.2
Sono	2	8.3
Total	24	100.0

2. Impactos socioambientais mapeados

No total, 47 tipos de impactos socioambientais foram mapeados e/ou citados nas entrevistas.

Até 5 milhas náuticas dos entrevistados, no total, 9 tipos de impactos socioambientais foram mapeados por 66 vezes, entre pontos, linhas, polígonos; a Tabela abaixo mostra a frequência de ocorrência destes impactos socioambientais e sua proporção em relação ao total de 66 eventos.

Impactos socioambientais mapeados na distância de até 5 milhas náuticas dos entrevistados.

Impacto mapeado	Frequencia	%
Presença de óleo na costeira, praia e mar	19	28,8
Contaminação dos recursos pesqueiros	13	19,7
Conflito de território marinho	11	16,7
Alteração na paisagem marinha	9	13,6
Introdução de espécies exóticas	6	9,1
Poluição nos territórios tradicionais	3	4,5
Adoecimento físico de comunitários	3	4,5
Aumento de violência	1	1,5
Ancoramento de navios	1	1,5
Total	66	100

Até 15 milhas náuticas dos entrevistados, no total, 10 tipos de impactos socioambientais foram mapeados por 140 vezes, entre pontos, linhas, polígonos; a Tabela abaixo mostra a frequência de ocorrência destes impactos socioambientais e sua proporção em relação ao total de 140 eventos.

Impactos socioambientais mapeados na distância de até 15 milhas náuticas dos entrevistados.

Impacto mapeado	Frequencia	%
Presença de óleo na costeira, praia e mar	24	17,1
Contaminação dos recursos pesqueiros	21	15,0
Conflito de território marinho	19	13,6
Aumento de poluição no mar	18	12,9
Introdução de espécies exóticas	17	12,1
Alteração na paisagem marinha	16	11,4
Poluição nos territórios tradicionais	10	7,1
Aumento de violência	7	5,0
Adoecimento físico de comunitários	5	3,6
Aumento na poluição sonora	3	2,1
Total	140	100

Até 30 milhas náuticas dos entrevistados, no total, 10 tipos de impactos socioambientais foram mapeados por 173 vezes, entre pontos, linhas, polígonos; a Tabela abaixo mostra a frequência de ocorrência destes impactos socioambientais e sua proporção em relação ao total de 173 eventos.

Impactos socioambientais mapeados na distância de até 30 milhas náuticas dos entrevistados.

Impacto mapeado	Frequencia	%
Presença de óleo na costeira, praia e mar	24	13,9
Aumento de poluição no mar	24	13,9
Introdução de espécies exóticas	24	13,9
Contaminação dos recursos pesqueiros	23	13,3
Conflito de território marinho	22	12,7
Alteração na paisagem marinha	14	8,1
Poluição nos territórios tradicionais	14	8,1
Adoecimento físico de comunitários	12	6,9
Aumento de violência	10	5,8
Aumento na poluição sonora	6	3,4
Total	173	100

3. Impactos socioambientais não identificados nos mapas

A Tabela abaixo mostra os 36 impactos socioambientais que não foram identificados no mapa nas 3 distâncias, mas lembrando que muitos se referem a aspectos psíquicos dos entrevistados.

Impactos socioambientais que não foram identificados no mapa.

Impacto socioambiental	Distância		
	5 milhas	15 milhas	30 milhas
Alteração da paisagem pelos empreendimentos	0	0	0
Alteração na temperatura da água	0	0	0
Alteração no comportamento dos cetáceos	0	0	0
Aumento das drogas	0	0	0
Aumento do custo de vida	0	0	0
Aumento no tráfego de pessoas	0	0	0
Baixas oportunidades e ofertas de emprego	0	0	0
Conflito com rotas de navios	0	0	0
Conflito de território	0	0	0
Degradação do manguezal	0	0	0
Descrédito dos empreendimentos	0	0	0
Dificuldades no ressarcimento e reparação	0	0	0
Diminuição da renda tradicional	0	0	0
Diminuição dos recursos pesqueiros	0	0	0
Educação de baixa qualidade	0	0	0
Falta de acesso a informação	0	0	0
Falta fiscalização - pesca industrial	0	0	0
Impacto sobre as práticas	0	0	0
Impacto sobre as relações	0	0	0
Indissociabilidade entre mar e sertão	0	0	0
Insegurança alimentar	0	0	0
Insegurança hídrica	0	0	0
Intensificação de casos de preocupação	0	0	0
Intensificação de quadros ansiosos	0	0	0
Intensificação do medo	0	0	0
Intensificação dos quadros depressivos	0	0	0
Mudanças climáticas	0	0	0
Ocorrência de humilhação social	0	0	0
Perda de autonomia	0	0	0
Perda de práticas tradicionais	0	0	0
Pesca industrial	0	0	0
Pesca predatória	0	0	0
Pressão infraestrutura pública	0	0	0
Redução da biodiversidade marinha	0	0	0
Saúde mental abalada	0	0	0
Turismo predatório	0	0	0

4. Categorias dos impactos socioambientais

Distribuição das frequências das 11 categorias dos 47 tipos de impactos socioambientais mapeados e/ou citados nas entrevistas.

Categoria do impacto	Frequência	%
Ação geradora direta	264	23.4
Fator socioeconômico	168	14.9
Impacto indutor	168	14.9
Processo sociocultural	144	12.8
Processo socioambiental	120	10.6
Ação geradora indireta	72	6.4
Fator socioambiental	48	4.3
Impacto cumulativo	48	4.3
Processo socioeconômico	48	4.3
Fator sociocultural	24	2.1
Impacto sinérgico	24	2.1
Total	1128	100.0

5. Impactos percebidos x impactos mapeados

Como já mencionado na metodologia, a análise de cruzamento entre os dados dos impactos percebidos pelos entrevistados e os dados dos impactos identificados no mapa foi realizada por meio de sensibilidade e especificidade (Altman & Bland, 1994). Nesta aplicação, a sensibilidade é a proporção de impactos percebidos pelos entrevistados que também foram identificadas no mapa, dentre todos os impactos identificados no mapa. Por sua vez, a especificidade é a proporção de impactos não percebidos pelos entrevistados que não foram identificadas no mapa, dentre todos os impactos que não foram identificados no mapa. Portanto, neste cenário, estas técnicas foram aplicadas com objetivo de investigar a correspondência entre as percepções dos entrevistados e a ocorrência real dos impactos socioambientais identificados nos mapas.

Vale ressaltar que não foram aplicados testes de hipótese, por se tratar de um estudo piloto inicialmente; a continuidade do estudo, com incremento e planejamento de amostragem aleatória, poderá contribuir com dados mais robustos para análises inferenciais.

5.1 Impactos identificados no mapa (N = 11 tipos de impactos)

As Tabelas abaixo mostram a Sensibilidade e Especificidade dos entrevistados quanto aos 11 tipos de impactos presentes nos mapas.

Como pode ser visto, nos resultados relativos ao impacto Presença de óleo na costeira, praia e mar, até 5 milhas, houve 19 eventos mapeados e, destes, 13 foram percebidos pelos entrevistados, conferindo uma sensibilidade de 0,684 (ou 68,4%), o que equivale a dizer que 68,4% dos entrevistados em áreas (até 5 milhas) com presença de óleo na costeira, praia e mar, o perceberam e relataram durante a entrevista. A sensibilidade foi semelhante (70,8%) também para as distâncias de 15 e 30 milhas, como demonstrado na Tabela abaixo.

A especificidade, por outro lado, foi baixa para a distância de 5 milhas (20%), pois observou-se que o evento estava ausente na região de 5 entrevistados, dos quais somente 1 não relatou presença, sendo que os demais relataram presença do evento. Para as distâncias de 15 e 30 milhas, a especificidade não foi calculada, visto que o evento mapeado esteve presente para a totalidade dos casos entrevistados (n = 24 entrevistas), nestas distâncias.

Tabela.

Análise de Sensibilidade e Especificidade da Presença de óleo na costeira, praia e mar

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	13	4	17	0	17	0
Ausente	6	1	7	0	7	0
Sensibilidade	0,684		0,708		0,708	
Especificidade	0,2		-		-	

A Contaminação dos recursos pesqueiros foi documentada no mapa para as 3 distâncias. Para este impacto, observamos baixa sensibilidade dos entrevistados, embora com leve aumento, conforme maior distância examinada (38,4% → 42,8% → 47,8%). Significa dizer que, para a distância de 5 milhas, 38,4% dos entrevistados, que estavam em áreas do referido impacto mapeado, perceberam este impacto e relataram na entrevista. A especificidade também foi baixa, entre 30% e 40% para as distâncias de 5 e 15 milhas.

Tabela. Análise de Sensibilidade e Especificidade da Contaminação dos recursos pesqueiros

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	5	7	9	2	11	1
Ausente	8	4	12	1	12	0
Sensibilidade	0,384		0,428		0,478	
Especificidade	0,363		0,333		0	

Conflito de território marinho foi documentado no mapa para as 3 distâncias. Para este impacto, observamos que a sensibilidade dos entrevistados ficou entre 50% e 60% nas 3 distâncias, de maneira geral. A especificidade ficou entre 30% e 40% para as distâncias de 5 e 15 milhas.

Tabela.

Análise de Sensibilidade e Especificidade do Conflito de território marinho

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	6	8	11	3	12	2
Ausente	5	5	8	2	10	0
Sensibilidade	0,545		0,578		0,545	
Especificidade	0,384		0,400		0	

Alteração na paisagem marinha foi documentada no mapa para as 3 distâncias. Para este impacto, observamos excelente sensibilidade e especificidade (100%) dos entrevistados para a distância de 5 milhas. A sensibilidade é menor para as distâncias de 15 e 30 milhas, porém, a especificidade permaneceu em 100% para todas as distâncias. Portanto, 100% dos entrevistados em regiões em que este evento não foi documentado no mapa, de fato, não o referiram na entrevista.

Tabela.

Análise de Sensibilidade e Especificidade da Alteração na paisagem marinha

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	9	0	9	0	9	0
Ausente	0	15	7	8	5	10
Sensibilidade	1		0,56		0,64	
Especificidade	1		1		1	

Introdução de espécies exóticas foi documentada no mapa para as todas as distâncias. No caso de 5 milhas, este impacto esteve presente na região de 6 entrevistados, porém, estes 6 entrevistados não o perceberam, conferindo sensibilidade de 0%. A especificidade, por outro lado, foi alta (88,8%).

Observamos sensibilidade baixa também para a distância de 15 milhas, onde apenas 2, dos 17 entrevistados em regiões em que este evento foi documentado no mapa, o referiram na entrevista (11,7%); na região de 30 milhas, o impacto esteve presente para os 24 entrevistados, porém, apenas 2 deles (8,3%) o perceberam.

Pode-se verificar que este impacto não é facilmente percebido pelos moradores das comunidades tradicionais, quando ocorreu, porém, também não foi relatado por eles, nas regiões em que, de fato, não aconteceu.

Tabela.

Análise de Sensibilidade e Especificidade da Introdução de espécies exóticas

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	2	2	0	2	0
Ausente	6	16	15	7	22	0
Sensibilidade	0		0,117		0,083	
Especificidade	0,888		1		-	

Poluição nos territórios tradicionais foi documentada no mapa para as 3 distâncias. Para este impacto, observamos excelente sensibilidade (100%) dos entrevistados para a distância de 5 milhas. A sensibilidade é menor para as distâncias de 15 e 30 milhas, estando em torno de 40%. Ou seja, conforme aumentou a distância, a percepção do entrevistado foi menor. A especificidade variou de 57% a 66% nas 3 distâncias, pois em torno de 40% dos entrevistados relatou a percepção deste impacto, quando ele não estava documentado no mapa.

Tabela.

Análise de Sensibilidade e Especificidade da Poluição nos territórios tradicionais

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	3	7	4	6	6	4
Ausente	0	14	6	8	8	6
Sensibilidade	1		0,4		0,428	
Especificidade	0,66		0,571		0,600	

Como pode ser visto na análise do Adoecimento físico de comunitários, até 5 milhas, houve 3 eventos mapeados e todos os 3 foram percebidos pelos entrevistados, conferindo uma sensibilidade de 1 (ou 100%); por outro lado, na distância de 15 milhas, esta sensibilidade cai para 20% e, na distância de 30 milhas, esta sensibilidade cai para 8%. Interessante notar o aumento expressivo do número deste evento mapeado, conforme aumenta a distância do entrevistado (3, 5 e 12 eventos, respectivamente, para 5, 15 e 30 milhas).

A especificidade também foi excelente para a distância de 5 milhas, onde 19 entrevistados não referiram a presença deste evento, dentre 21 ausências no mapa, conferindo uma especificidade de 90%; para 15 milhas, 79% dos eventos foram corretamente excluídos pelos entrevistados e, para 30 milhas, 67% dos eventos foram excluídos corretamente pelos entrevistados.

Observou-se uma diminuição da capacidade de excluir corretamente a ocorrência deste evento, conforme aumenta a distância, porém, ainda com ótimos índices, especialmente até 15 milhas.

Tabela.
Análise de Sensibilidade e Especificidade do Adoecimento físico de comunitários.

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	3	2	1	4	1	4
Ausente	0	19	4	15	11	8
Sensibilidade	1		0,20		0,08	
Especificidade	0,90		0,79		0,67	

Aumento de violência foi documentado no mapa para as todas as distâncias, com aumento expressivo do número deste evento, de acordo com a distância (1, 7 e 10 eventos, respectivamente, para 5, 15 e 30 milhas).

No caso de 5 milhas, este impacto esteve presente na região de 1 entrevistado, porém, não foi percebido por ele, conferindo sensibilidade de 0%. A especificidade, por outro lado, foi alta (91,3%).

Observamos sensibilidade baixa também para a distância de 15 milhas, onde apenas 1, dos 7 entrevistados em regiões em que este evento foi documentado no mapa, o referiu na entrevista (14,3%); na região de 30 milhas, o impacto esteve presente para 10 entrevistados, porém, apenas 1 deles (10%) o percebeu.

Pode-se verificar que este impacto não foi facilmente percebido pelos moradores das comunidades tradicionais, quando ocorreu, porém, também não foi relatado por eles, nas regiões em que, de fato, não aconteceu.

Tabela.

Análise de Sensibilidade e Especificidade do Aumento da violência

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	2	1	1	1	1
Ausente	1	21	6	16	9	13
Sensibilidade	0		0,143		0,10	
Especificidade	0,913		0,94		0,923	

Ancoramento de navios só esteve presente no mapa para 1 caso, na distância de 5 milhas, e não foi percebido por este morador, como pode ser visto na Tabela abaixo. Portanto, a sensibilidade resultou 0%. Como nas demais distâncias não houve este evento documentado no mapa, não se calculou sensibilidade.

A especificidade foi alta, em torno de 83% nas 3 distâncias, demonstrando ótima capacidade de excluir corretamente a ocorrência deste evento pelos entrevistados.

Tabela.

Análise de Sensibilidade e Especificidade do Ancoramento de navios

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	4	0	4	0	4
Ausente	1	19	0	20	0	20
Sensibilidade	0		-		-	
Especificidade	0,826		0,833		0,833	

Aumento de poluição no mar esteve presente no mapa nas distâncias de 15 e 30 milhas dos entrevistados.

Na distância de 15 milhas, houve 18 eventos mapeados, dos quais 11 foram percebidos pelos entrevistados, conferindo uma sensibilidade de 61,1%. Para a distância de 30 milhas, a sensibilidade foi semelhante (62,5%).

Por outro lado, a especificidade também foi baixa; para a distância de 5 milhas, 9 entrevistados não referiram presença deste evento, dentre as 24 ausências no mapa, conferindo uma especificidade de 37,5%; para 15 milhas, 33,3% dos eventos foram corretamente excluídos pelos entrevistados.

Observou-se uma diminuição da capacidade de excluir corretamente a ocorrência deste evento, por parte dos entrevistados, nas distâncias de 5 e 15 milhas.

Tabela.

Análise de Sensibilidade e Especificidade do Aumento de poluição no mar

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	15	11	4	15	0
Ausente	0	9	7	2	9	0
Sensibilidade	-		0,611		0,625	
Especificidade	0,375		0,333		-	

Aumento de poluição sonora esteve presente no mapa nas distâncias de 15 e 30 milhas dos entrevistados.

Na distância de 15 milhas, houve 3 eventos mapeados, mas nenhum foi percebido pelos entrevistados, conferindo uma sensibilidade de 0%. Para a distância de 30 milhas, houve 6 eventos mapeados, mas nenhum foi percebido pelos entrevistados também.

Por outro lado, a especificidade foi boa; para a distância de 5 milhas, 18 entrevistados não referiram presença deste evento, dentre as 24 ausências no mapa, conferindo uma especificidade de 75%; para 15 milhas, 71,4% dos eventos foram corretamente excluídos pelos entrevistados e, para a distância de 30 milhas, 66,6% dos eventos foram corretamente excluídos pelos entrevistados.

Tabela 11. Análise de Sensibilidade e Especificidade do Aumento na poluição sonora

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	6	0	6	0	6
Ausente	0	18	3	15	6	12
Sensibilidade	-		0		0	
Especificidade	0,75		0,714		0,666	

5.2 Impactos percebidos, mas não identificados nos mapas (N = 36 tipos de impactos)

Para os impactos que não foram identificados no mapa, porém, foram descritos pelos entrevistados, a especificidade foi calculada, ou seja, a proporção de acertos em excluir corretamente a ocorrência destes impactos. A Tabela abaixo demonstra uma síntese destes 36 tipos de impactos, com sua respectiva especificidade. Em seguida, são apresentadas as Tabelas individuais para cada impacto.

De maneira geral, observa-se que, para a maioria destes impactos, a proporção de acertos em excluir corretamente a ocorrência do evento foi alta entre os entrevistados, denotando confiança no discurso dos mesmos.

Vale ressaltar que, para dois destes impactos, notadamente Diminuição de recursos pesqueiros e Perda de práticas tradicionais, não houve adequada correspondência entre a percepção do entrevistado e a documentação por mapa. Será oportuno fazer uma reflexão sobre o significado deste achado, bem como, sobre os demais impactos socioambientais analisados.

Proporção de acertos em excluir corretamente (especificidade), por parte dos entrevistados, a ocorrência de impactos socioambientais que, de fato, não foram identificados no mapa.

Impacto socioambiental	Distância		
	5 milhas	15 milhas	30 milhas
Alteração da paisagem pelos empreendimentos	0,75	0,75	0,75
Alteração na temperatura da água	0,875	0,875	0,875
Alteração no comportamento dos cetáceos	0,958	0,958	0,958
Aumento das drogas	0,666	0,666	0,666
Aumento do custo de vida	0,583	0,583	0,583
Aumento no tráfego de pessoas	0,791	0,791	0,791
Baixas oportunidades e ofertas de emprego	0,75	0,75	0,75
Conflito com rotas de navios	0,708	0,708	0,708
Conflito de território	0,333	0,333	0,333
Degradação do manguezal	0,833	0,833	0,833
Descrédito dos empreendimentos	0,833	0,833	0,833
Dificuldades no ressarcimento e reparação	0,708	0,708	0,708
Diminuição da renda tradicional	0,333	0,333	0,333
Diminuição dos recursos pesqueiros	0,083	0,083	0,083
Educação de baixa qualidade	0,833	0,833	0,833
Falta de acesso a informação	0,666	0,666	0,666
Falta fiscalização - pesca industrial	0,625	0,625	0,625
Impacto sobre as práticas	0,5	0,5	0,5
Impacto sobre as relações	0,5	0,5	0,5
Indissociabilidade entre mar e sertão	0,916	0,916	0,916
Insegurança alimentar	0,416	0,416	0,416
Insegurança hídrica	0,875	0,875	0,875
Intensificação de casos de preocupação	0,458	0,458	0,458
Intensificação de quadros ansiosos	0,666	0,666	0,666
Intensificação do medo	0,458	0,458	0,458
Intensificação dos quadros depressivos	0,708	0,708	0,708
Mudanças climáticas	0,791	0,791	0,791
Ocorrência de humilhação social	0,541	0,541	0,541
Perda de autonomia	0,875	0,875	0,875
Perda de práticas tradicionais	0,083	0,083	0,083
Pesca industrial	0,5	0,5	0,5
Pesca predatória	0,708	0,708	0,708
Pressão infraestrutura pública	0,458	0,458	0,458
Redução da biodiversidade marinha	0,875	0,875	0,875
Saúde mental abalada	0,708	0,708	0,708
Turismo predatório	0,916	0,916	0,916

Tabela. Análise de Especificidade da Alteração da paisagem pelos empreendimentos

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	6	0	6	0	6
Ausente	0	18	0	18	0	18
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,75		0,75		0,75	

Tabela. Análise de Especificidade da Alteração na temperatura da água

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	3	0	3	0	3
Ausente	0	21	0	21	0	21
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,875		0,875		0,875	

Tabela. Análise de Especificidade da Alteração no comportamento dos cetáceos

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	1	0	1	0	1
Ausente	0	23	0	23	0	23
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,958		0,958		0,958	

Tabela. Análise de Especificidade do Aumento das drogas

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	8	0	8	0	8
Ausente	0	16	0	16	0	16
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,666		0,666		0,666	

Tabela. Análise de Especificidade do Aumento do custo de vida

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	10	0	10	0	10
Ausente	0	14	0	14	0	14
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,583		0,583		0,583	

Tabela. Análise de Especificidade do Aumento no tráfego de pessoas

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	5	0	5	0	5
Ausente	0	19	0	19	0	19
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,791		0,791		0,791	

Tabela. Análise de Especificidade das Baixas oportunidades e ofertas de emprego

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	6	0	6	0	6
Ausente	0	18	0	18	0	18
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,75		0,75		0,75	

Tabela. Análise de Especificidade do Conflito com rotas de navios

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	7	0	7	0	7
Ausente	0	17	0	17	0	17
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,708		0,708		0,708	

Tabela. Análise de Especificidade do Conflito de território

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	16	0	16	0	16
Ausente	0	8	0	8	0	8
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,333		0,333		0,333	

Tabela. Análise de Especificidade da Degradação do manguezal

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	4	0	4	0	4
Ausente	0	20	0	20	0	20
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,833		0,833		0,833	

Tabela. Análise de Especificidade do Descrédito dos empreendimentos

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	4	0	4	0	4
Ausente	0	20	0	20	0	20
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,833		0,833		0,833	

Tabela. Análise de Especificidade das Dificuldades no ressarcimento e reparação

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	7	0	7	0	7
Ausente	0	17	0	17	0	17
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,708		0,708		0,708	

Tabela. Análise de Especificidade da Diminuição da renda tradicional

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	16	0	16	0	16
Ausente	0	8	0	8	0	8
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,333		0,333		0,333	

Tabela. Análise de Especificidade da Diminuição dos recursos pesqueiros

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	22	0	22	0	22
Ausente	0	2	0	2	0	2
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,083		0,083		0,083	

Tabela. Análise de Especificidade da Educação de baixa qualidade

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	4	0	4	0	4
Ausente	0	20	0	20	0	20
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,833		0,833		0,833	

Tabela. Análise de Especificidade da Falta de acesso à informação

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	8	0	8	0	8
Ausente	0	16	0	16	0	16
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,666		0,666		0,666	

Tabela. Análise de Especificidade da Falta fiscalização - pesca industrial

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	9	0	9	0	9
Ausente	0	15	0	15	0	15
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,625		0,625		0,625	

Tabela. Análise de Especificidade do Impacto sobre as práticas

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	12	0	12	0	12
Ausente	0	12	0	12	0	12
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,5		0,5		0,5	

Tabela. Análise de Especificidade do Impacto sobre as relações

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	12	0	12	0	12
Ausente	0	12	0	12	0	12
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,5		0,5		0,5	

Tabela. Análise de Especificidade da Indissociabilidade entre mar e sertão

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	2	0	2	0	2
Ausente	0	22	0	22	0	22
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,916		0,916		0,916	

Tabela. Análise de Especificidade da Insegurança alimentar

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	14	0	14	0	14
Ausente	0	10	0	10	0	10
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,416		0,416		0,416	

Tabela. Análise de Especificidade da Insegurança hídrica

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	3	0	3	0	3
Ausente	0	21	0	21	0	21
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,875		0,875		0,875	

Tabela. Análise de Especificidade da Intensificação de casos de preocupação

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	13	0	13	0	13
Ausente	0	11	0	11	0	11
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,458		0,458		0,458	

Tabela. Análise de Especificidade da Intensificação de quadros ansiosos

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	8	0	8	0	8
Ausente	0	16	0	16	0	16
Sensibilidade	-		-		-	
Especificidade	0,666		0,666		0,666	

Tabela. Análise de Especificidade da Intensificação do medo

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	13	0	13	0	13
Ausente	0	11	0	11	0	11
Sensibilidade	-		-		-	
Especificidade	0,458		0,458		0,458	

Tabela. Análise de Especificidade da Intensificação dos quadros depressivos

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	7	0	7	0	7
Ausente	0	17	0	17	0	17
Sensibilidade	-		-		-	
Especificidade	0,708		0,708		0,708	

Tabela. Análise de Especificidade das Mudanças climáticas

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	5	0	5	0	5
Ausente	0	19	0	19	0	19
Sensibilidade	-		-		-	
Especificidade	0,791		0,791		0,791	

Tabela. Análise de Especificidade da Ocorrência de humilhação social

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	11	0	11	0	11
Ausente	0	13	0	13	0	13
Sensibilidade	-		-		-	
Especificidade	0,541		0,541		0,541	

Tabela. Análise de Especificidade da Perda de autonomia

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	3	0	3	0	3
Ausente	0	21	0	21	0	21
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,875		0,875		0,875	

Tabela. Análise de Especificidade da Perda de práticas tradicionais

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	22	0	22	0	22
Ausente	0	2	0	2	0	2
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,083		0,083		0,083	

Tabela. Análise de Especificidade da Pesca industrial

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	12	0	12	0	12
Ausente	0	12	0	12	0	12
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,5		0,5		0,5	

Tabela. Análise de Especificidade da Pesca predatória

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	7	0	7	0	7
Ausente	0	17	0	17	0	17
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,708		0,708		0,708	

Tabela. Análise de Especificidade da Pressão infraestrutura pública

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	13	0	13	0	13
Ausente	0	11	0	11	0	11
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,458		0,458		0,458	

Tabela. Análise de Especificidade da Redução da biodiversidade marinha

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	3	0	3	0	3
Ausente	0	21	0	21	0	21
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,875		0,875		0,875	

Tabela. Análise de Especificidade da Saúde mental abalada

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	7	0	7	0	7
Ausente	0	17	0	17	0	17
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,708		0,708		0,708	

Tabela. Análise de Especificidade do Turismo predatório

Mapa Entrevista	5 Milhas		15 Milhas		30 Milhas	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Presente	0	2	0	2	0	2
Ausente	0	22	0	22	0	22
Sensibilidade Especificidade	-		-		-	
	0,916		0,916		0,916	

6. Análise das entrevistas por Inteligência Artificial

6.1. Fundamentação Teórica

▪ Machine Learning

Por “Machine Learning” (ML) entende-se uma abordagem de Inteligência Artificial (IA). Muito em voga, sobretudo a partir da década de 2010, a ML vem se tornando sinônimo de IA, tendo por objetivo fazer as máquinas realizarem tarefas antes consideradas restritas à inteligência humana: “As técnicas de Aprendizado de Máquina permitem que o computador aprenda por exemplos, ou seja, aprenda por meio dos dados. O Aprendizado de Máquina tornou-se chave para colocar conhecimento nos computadores”. (LUDERMIR, 2021, p. 86).

A Computação da ML envolve o uso de Estatística para a identificação de padrões significativos nos dados, bem como a obtenção de previsões (JOSHI, 2017). Dessa forma a ML dá suporte às decisões humanas, por exemplo, encontrando relações nos dados que passariam despercebidas a um primeiro olhar.

Segundo Lantz (2019), o funcionamento da ML pode ser resumido da seguinte forma:

- 1) toma-se um banco de dados;
- 2) separa-se o banco de dados em duas partições (normalmente de 20% dos dados originais cada):

- 2.1 - Para treinamento / aprendizado. O algoritmo “aprenderá” com essa partição;

- 2.2 - Para teste. Com esta partição o algoritmo verificará sua performance preditiva oriundo do aprendizado na partição anterior;

- 3) Caso a performance preditiva do sistema passe pelo ponto de corte pré-estabelecido pelo operador humano, tem-se o algoritmo de ML desejado. Caso não, são aplicadas técnicas de correção no algoritmo.

▪ Processamento de Linguagem Natural (PLN)

Trata-se de um campo da ML dedicado a dados textuais (JURAFSKY; MARTIN, 2023). Em outras palavras, busca-se aplicar a computação do aprendizado de máquina

para processar textos escritos em linguagem natural, p.e., em português, de modo a extrair informações dos padrões.

Segundo Berger e Packard (2022), constam como principais métodos de PLN:

- 1) *Tokenization* - extração de unidades mínimas de significado;
- 2) *Stemming and Lemmatization* - Extração de raízes de palavras;
- 3) *Stop Words Removal* - Eliminar palavras desnecessárias (artigos, preposições, etc);
- 4) *TF-IDF* - Determinação do índice de importância de uma determinada palavra;
- 5) *Keyword Extraction* - Identificação de palavras-chave de um texto;
- 6) *Word Embeddings* - Representação numérico-vetorial de palavras;
- 7) *Sentiment Analysis* - Quantificação de emoções, sentimentos e afins a partir do vocabulário em um texto;
- 8) *Topic Modelling* - Clusterizar palavras para determinação de temas em textos;
- 9) *Text Summarization* - Resumir textos;
- 10) *Named Entity Recognition (NER)* - Identificar e analisar entidades mencionadas em um texto.

6.2 Dados analisados

- Transcrições de 23 entrevistas com moradores de comunidades tradicionais do estudo;
- Em um primeiro momento, foram usadas as transcrições na íntegra;
- Para algumas análises, contudo, optou-se por usar apenas os trechos das entrevistas em que os moradores falam do impacto ambiental e social.

6.3 Resultados

6.3.1 Considerações sobre o vocabulário

Lexicometria realizada com o IRAMUTEQ, ferramenta que emprega pacotes da linguagem R (tm, quanteda, ggplot, cluster, etc).

- As 23 entrevistas, na íntegra, contêm 169.105 ocorrências de 9.355 palavras;
- 4.099 (43.82%) das palavras aparecem apenas uma vez;
- Esses números sugerem que as entrevistas não possuem um vocabulário comum. Isto é, cada entrevistado se expressou por suas próprias palavras;
- E, também, que os entrevistados passaram por muitos assuntos diferentes, carecendo uma de unidade temática, salvo os 4 assuntos indicados na clusterização hierárquica.

6.3.2 - Clusterização hierárquica

Realizada com o IRAMUTEQ, ferramenta que emprega pacotes da linguagem R (tm, quanteda, ggplot, cluster, etc).

- Este método foi aplicado na íntegra das 23 entrevistas;
- Esse método revelou que apesar da diversidade de temas e de palavras, houve 4 que se sobressaíram;
- Através do método de Reinert, revelou 4 clusters, dispostos da seguinte forma:

- É possível concluir que o grande assunto é “peixe”. Por fim, fala-se das “mudanças”, num tom de identificá-las no “ambiente”.

- O cluster 1 diz respeito ao assunto mais comentado (36.7%): **peixe** (a partir de variantes como pescar, pegar, cerco, quilo, robalo, cação, camarão, etc).
- O cluster 2 (30.8%) diz respeito à **comunidade** (aldeia, gente, jovem, associação, morador). Mas o que faz turismo, conhecimento, projeto e exemplo ali? As concordâncias indicam que se discutia projetos de turismo no litoral;
- O cluster 3 (13.8%) tem por assunto as **mudanças** (perceber, impactar, aumento, causar, ambiente, diminuição, identificar, etc);
- O cluster 4 (18.7%) fala do **ambiente**: (água, praia, recife, mar, cachoeira, mangue, etc). E o que fazem navio e esgoto ali? As concordâncias indicam que dizem respeito a efeitos dos navios e do esgoto no ambiente.

6.6.3 - Análise de Similitude

Realizada com o IRAMUTEQ, ferramenta que emprega pacotes da linguagem R (tm, quanteda, ggplot, cluster, etc).

Para essa análise foi levado em conta apenas os trechos das entrevistas que trataram de impactos socioambientais; as imagens em alta resolução foram entregues em arquivos separados.

6.3.3.1 - Apenas verbos

Algumas interpretações:

- O verbo central é “falar”. Pelas conexões com outros de seu cluster, trata-se de falar o que se pensa, falar o que aconteceu, perguntar, pensar, etc;
- “Querer” é um cluster pequeno, associado apenas a “dizer”: “quero dizer”;
- “Começar” e “perceber” juntos: “começamos a perceber”;
- “Pegar” associado a pescar, comer, conseguir e sumir. Está-se falando da pesca, que está sumindo;
- Etc.

6.3.3.3 - Unindo verbos e nomes

Algumas interpretações:

- Os três assuntos centrais são, nesta ordem: “Gente”, “falar”, “pescar”;
- “Comunidade”, “beira”, “recife” próximos de “saúde” e “meio ambiente”;
- “Mudança” próximo de “começar”, “identificar”, “álcool”, “droga”. Isto é, há mudanças que começam a ser identificadas, como consumo de álcool e drogas;
- “Pescador” próximo de “dificuldade”;
- Etc.

6.3.4 - Sumarização

Realizada com a linguagem R, a partir do pacote Syuzhet para Processamento de Linguagem Natural.

Cada entrevista foi resumida, pela IA, em apenas uma frase, mediante as relevâncias das palavras e as conexões entre elas.

Entrevista	Resumo
1	Me sinto mal porque quanto mais vão chegando empreendimentos do pré-sal, a gente percebe que se houver qualquer vazamento de óleo vai afetar economicamente as comunidades tradicionais durante anos, como afetou o pessoal do nordeste.
2	A pessoa compra grandes áreas, espera valorizar, constrói alguma coisa, é nesse sentido, porque sabe que ou o local é muito valorizado ou vem uma grande empresa se instalar no local e vai precisar de casas pra alugar, enfim, a pessoa tem um capital e corre ali pra comprar tudo ali
3	Mas nós víamos ali cardume de quinze, vinte peixes, você atirava, matava uma vez, dois, os outros espantavam e iam pro meio da baía.
4	A questão do mercado, a cidade e essas coisas todas fazem com que os jovens percam o interesse na pesca e na comunidade.
5	Se sente mais tenso ou acha que os conflitos do território exacerbaram com a instalação da cadeia de petróleo e empreendimentos imobiliários na região.
6	Se você pegar aqui o Camburí, a Picinguaba, Fazenda da Caixa, Puruba, Prumirim, Félix, Ubatumirim, Almada, todas essas comunidades tinham uma geração, um meio de sobrevivência.
7	Porque a pesca está fraca, já não tá dando mais pra ganhar o que ganhava antigamente.
8	Tinha muito peixe há 70 anos atrás, 60, então ele cuidava mais de roça e pescava também no cerco.
9	Eu acho que vão pensar nos problemas, quando acontecer qualquer coisa, não vou falar merda porque é feio.
10	Esse espaço, de praia, terra, mar, aqui, no eixo Rio-São Paulo, ainda com esse monte de verde aqui, com essas culturas aí, esse é o lugar mais cobiçado, todo mundo quer ter uma casa na beira da praia, todo mundo quer ter um comércio, todo mundo quer ter um terreno, seja pra fazer uma pousada, uma casa de veraneio... Tem sempre gente querendo engabelar a gente, gente querendo comprar aliciando mesmo, sabe?

11	Joguei meu anzol para pegar peixe e lá em quinze, vinte metros de profundidade, a gente vê boiando [aumento do lixo no fundo do mar, poluição marinha].
12	Eu acredito que não porque hoje são muito voltadas pra produzir material de pesquisa, cartografia... Mas se hoje tivesse um derramamento de óleo impactando as comunidades, a gente ainda não teria mecanismos suficientes pra essas condicionantes chegarem nas comunidades e amenizar os impactos.
13	Nós estamos rindo para descontrair, brincar, porque se formos falar só de pesca e proibição a gente vai ter um infarto.
14	Sem o PEA estar funcionando, ela já ajudava e agora então que o PEA está aqui, isso é muito legal, porque agora mais coisas a gente vai tomando conhecimento, né, aprendendo, isso é muito legal, espero que continue com a gente.
15	Então, assim, é uma briga constante, um grande conflito e os caiçaras com medo de perder suas terras, né.
16	Como que está sendo discutido, como... então, todo esse acúmulo de impactos na vida dos povos indígenas é muito difícil da gente falar.
17	Esse barzinho aqui do lado que está fechado, ele tem um espacinho na janela de frente pra praia, sempre vai alguém ali e dá uma cheirada.
18	Tem os acontecimentos da vida, uma dor de cabeça, uns negócios assim que ocorrem com todo mundo mesmo.
19	O preço das coisas, teu trabalho, pra você trabalhar tradicionalmente agora não compensa, é uma vida difícil, quem faz isso é porque gosta ou não se identifica com outro tipo de pesca e vive uma vida mais simples.
20	Hoje em dia, praticamente você não pode nem mariscar mais na costeira porque tá cheio daqueles cais lá.
21	Hoje, pra tu ir lá pescar e matar dez quilos de peixes é um sacrifício, tem que rodar o dia inteiro.
22	Hoje a pessoa fica mais tempo no mar pra poder pegar uma quantidade que muitas vezes não compensa.
23	Entrevista não disponível em texto.
24	Meu deus do céu, com essa maré seca que tava aí se tiver sol quente você sente o mal cheiro da lama.

6.5 - Análise de sentimentos

Realizada com a linguagem R, a partir do pacote Syuzhet para Processamento de Linguagem Natural.

6.5.1 Resultados

A seguir, são expressos os escores calculados a partir das palavras empregadas nas entrevistas:

- a) **Sete emoções**, de raiva até surpresa;
- b) Nível de **confiança** do entrevistado, isto é, o quanto ele passa convicção no que diz;
- c) A **carga sentimental** de suas palavras, em termos de:
 - i) Negativo, isto é, sentimentos desagradáveis;
 - ii) Positivo, isto é, sentimentos agradáveis.

OBS1: O escore é diretamente proporcional à quantidade de palavras na entrevista.

OBS2: Toda entrevista tem momentos mais positivos, como a interação do entrevistador com o entrevistado e quando o entrevistado fala de sua profissão e de sua comunidade; e também momentos mais negativos sentimentalmente: sobretudo quando fala de medo e ansiedade em relação ao impacto ambiental em sua região.

Resultado Preliminar: escores

Entrevista	Palavras	Raiva	Ansiedade	Nojo	Medo	Alegria	Tristeza	Surpresa	Confiança	NEGATIVO	POSITIVO
1	5834	23	42	13	32	29	25	20	40	58	94
2	3100	4	13	1	11	8	5	8	11	11	24
3	17951	67	70	43	91	53	84	35	88	159	166
4	4008	9	41	8	23	29	24	12	57	37	93
5	2557	15	24	14	25	15	27	11	32	44	49
6	3355	13	36	8	22	24	16	13	35	40	60
7	1592	7	9	4	12	5	14	3	10	18	26
8	2292	12	16	4	17	12	18	6	20	28	36
9	6097	20	30	25	28	33	36	14	48	73	108
10	9713	48	47	32	56	43	49	24	84	113	156
11	11196	45	54	41	57	41	53	25	77	125	121
12	4055	17	30	23	32	20	34	13	50	69	80
13	15765	54	58	39	66	44	60	20	87	134	148
14	6254	31	39	24	43	33	47	19	39	84	86
15	5999	22	33	15	39	24	38	13	52	68	94
16	9449	31	59	12	43	42	44	22	81	72	138
17	11738	48	63	33	76	49	60	24	83	128	135
18	6072	22	41	22	33	32	33	13	55	65	104
19	5569	29	48	29	44	34	42	22	63	93	103
20	8571	29	45	30	46	33	39	15	63	90	107
21	7577	31	55	21	53	48	49	26	84	93	125
22	5573	28	44	25	43	27	39	14	47	84	84
24	14615	40	66	40	57	61	62	32	102	124	155

Resultado Final da Análise de Sentimentos:

- Dividindo os scores pelo número de palavras;
- Multiplicando por 1000;
- Arredondando para apenas 2 casas depois da vírgula.

Entrevista	Raiva	Ansiedade	Nojo	Medo	Alegria	Tristeza	Surpresa	Confiança	NEGATIVO	POSITIVO
1	3.94	7.20	2.23	5.49	4.97	4.29	3.43	6.86	9.94	16.11
2	1.29	4.19	0.32	3.55	2.58	1.61	2.58	3.55	3.55	7.74
3	3.73	3.90	2.40	5.07	2.95	4.68	1.95	4.90	8.86	9.25
4	2.25	10.23	2.00	5.74	7.24	5.99	2.99	14.22	9.23	23.20
5	5.87	9.39	5.48	9.78	5.87	10.56	4.30	12.51	17.21	19.16
6	3.87	10.73	2.38	6.56	7.15	4.77	3.87	10.43	11.92	17.88
7	8.17	22.61	5.03	13.82	15.08	10.05	8.17	21.98	25.13	37.69
8	5.24	6.98	1.75	7.42	5.24	7.85	2.62	8.73	12.22	15.71
9	3.28	4.92	4.10	4.59	5.41	5.90	2.30	7.87	11.97	17.71
10	4.94	4.84	3.29	5.77	4.43	5.04	2.47	8.65	11.63	16.06
11	4.02	4.82	3.66	5.09	3.66	4.73	2.23	6.88	11.16	10.81
12	4.19	7.40	5.67	7.89	4.93	8.38	3.21	12.33	17.02	19.73
13	3.43	3.68	2.47	4.19	2.79	3.81	1.27	5.52	8.50	9.39
14	4.96	6.24	3.84	6.88	5.28	7.52	3.04	6.24	13.43	13.75
15	3.67	5.50	2.50	6.50	4.00	6.33	2.17	8.67	11.34	15.67
16	3.28	6.24	1.27	4.55	4.44	4.66	2.33	8.57	7.62	14.60
17	4.09	5.37	2.81	6.47	4.17	5.11	2.04	7.07	10.90	11.50
18	3.62	6.75	3.62	5.43	5.27	5.43	2.14	9.06	10.70	17.13
19	3.95	7.36	3.95	5.93	5.75	5.93	2.33	9.88	11.67	18.67
20	3.38	5.60	3.38	5.13	3.97	4.90	2.57	7.35	10.85	12.02
21	4.09	7.26	2.77	6.99	6.33	6.47	3.43	11.09	12.27	16.50
22	5.02	7.90	4.49	7.72	4.84	7.00	2.51	8.43	15.07	15.07
24	2.74	4.52	2.74	3.90	4.17	4.24	2.19	6.98	8.48	10.61
	Raiva	Ansiedade	Nojo	Medo	Alegria	Tristeza	Surpresa	Confiança	NEGATIVO	POSITIVO
Média	4.04	7.11	3.14	6.28	5.24	5.88	2.88	9.03	11.77	15.91
Desvio-padrão	1.34	3.88	1.31	2.19	2.47	2.02	1.34	3.78	4.14	6.10

Estadística descritiva dos sentimentos.

Variável	N	Média	Desvio-padrão	Mínimo	Percentis			Máximo
					25	50	75	
Raiva	23	4,04	1,34	1,29	3,41	3,94	4,57	8,17
Ansiedade	23	7,11	3,88	3,68	4,88	6,24	7,38	22,61
Nojo	23	3,14	1,31	0,32	2,39	2,81	3,90	5,67
Medo	23	6,28	2,19	3,55	5,08	5,77	6,94	13,82
Alegria	23	5,24	2,47	2,58	4,09	4,93	5,58	15,08
Tristeza	23	5,88	2,02	1,61	4,71	5,43	6,74	10,56
Surpresa	23	2,88	1,34	1,27	2,21	2,51	3,13	8,17
Confiança	23	9,03	3,78	3,55	6,93	8,57	10,16	21,98
Negativo	23	11,77	4,14	3,55	9,59	11,34	12,25	25,13
Positivo	23	15,91	6,10	7,74	11,76	15,71	17,80	37,69

6.5.2 Conclusões da Análise de Sentimentos

- **Emoções:**

- As mais sentidas foram, em ordem decrescente: ansiedade, medo e tristeza (ao tratar dos impactos ambientais);
- As menos sentidas foram nojo e surpresa.

existe uma estatística p para esta afirmação.?

- **O nível de confiança nas declarações é muito alto.** Ou seja, estão convictos do que dizem. E o que relatam não revela surpresa, mas sim preocupação em relação ao presente (tristeza) e ao futuro (ansiedade e medo);
- **Polaridades sentimentais** expressas do vocabulário:
 - A linguagem foi predominantemente positiva. Hipótese: misto de clima amistoso da entrevista aberta e centrada na história pessoal de cada entrevistado, e momentos em que se falava da comunidade;
 - **A linguagem negativa, contudo, também foi expressiva, estando centrada nas 3 emoções negativas (ansiedade, medo e tristeza) relativas aos temas problemáticos das entrevistas (revelados pela clusterização hierárquica: “mudança” e “ambiente”).**

6.5.3 Referências

1. BERGER, Jonah; PACKARD, Grant. Using natural language processing to understand people and culture. *American Psychologist*, v. 2, 2021.
2. JOSHI, Prateek. *Artificial intelligence with Python: build real-world artificial intelligence applications with Python to intelligently interact with the world around you*. Birmingham, UK: Packt Publishing Ltd, 2017.
3. JURAFSKY, Dan; MARTIN, James. *Speech and Language Processing*. Stanford.edu. Disponível em: <<https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>>. Acesso em: 27 set. 2023.
4. LANTZ, Brett. *Machine learning with R: expert techniques for predictive modeling*. Birmingham, UK: Packt, 2019.
5. LUDERMIR, Teresa Bernarda. Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: estado atual e tendências. *Estudos Avançados*, v. 35, n. 101, p. 85–94, 2021.